

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior.

Análisis biométrico del caso “Interleader”

Academic Diplomacy from Internacional networking in Higher Education.

Biometric analysis of the case “Interleader”

*Miguel Ángel Díaz Delgado*¹

Interleader.diaz@gmail.com

Universidad Pedagógica Nacional de Guadalajara y del Sistema Nacional de Investigadores, México

<https://orcid.org/0000-0002-2244-7562>

*Marta Olmo- Extremera*²

olmoextremera@gmail.com

Grupo de Investigación FORCE HUM- 386, Universidad de Granada

<https://orcid.org/0000-0001-6282-4038>

DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Volumen 14, Número Especial

30 de mayo de 2023

pp. 136 – 184

Recibido : 15 de setiembre, 2022

Aprobado : 22 de noviembre, 2022

¹ Sistema Nacional de Investigadores de México, Presidente de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalajara y del Sistema Nacional de Investigadores de México.

² Investigadora del Grupo de Investigación FORCE HUM- 386, Universidad de Granada. Profesora colaboradora de la Universidade Estadual do Ceará (UECE- Brasil). Miembro activo de la School Leadership Network- UNESCO.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera

DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Resumen

El análisis de las redes académicas internacionales permite reflexionar sobre el funcionamiento de las sociedades cooperativas de profesionales de la investigación y universitarios. De ello se encarga la teoría de la diplomacia académica y la intersección entre relaciones internacionales y educación.

Mediante este enfoque teórico, y bajo la lógica de un estudio de caso que emplea un biograma, se analiza la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, lo cual revela los hitos más representativos de su conformación en el ámbito académico. De esta forma se encontraron no solo sus aportes, sino también sus limitaciones actuales y nuevos desafíos. Entre los resultados se puede considerar que redes académicas de investigación, educación superior, internacionalización, diplomacia son factores propios de una globalización del conocimiento que caminan hacia sinergias y conocimientos compartidos.

Palabras clave: diplomacia académica; red de investigación; internacionalización educativa; comunidad profesional; divulgación científica.

Abstract

The analysis of international academic networks allows us to reflect on the functioning of cooperative societies of research and academic professionals. The theory of academic diplomacy and the intersection between international relations and education is responsible for this.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Through this theoretical approach and under the logic of a case study, the Network for Research and Practice in Educational Leadership is analyzed revealing the most representative milestones of its formation in the academic field, where however, newer challenges were found. Results, show how academic networks, higher education, internationalization, diplomacy are factors of a globalization of knowledge.

Keywords: Academic Diplomacy, Research Network, Educational Internationalization, Professional Community, Science Divulgation.

Introducción

En la convergencia entre el campo de la educación y las relaciones internacionales existen objetos de estudio complejos y dignos de análisis por sus implicaciones institucionales, académicas e impacto en el entorno científico. Uno de los más importantes son las redes académicas internacionales, sobre todo aquellas que tienen en su razón de ser, la construcción de conocimiento en líneas específicas de investigación y la mejora de las prácticas profesionales mediante la formación.

Una red académica “es un agrupamiento comunicacional y participativo entre colegas que intercambian información, conocimientos, ideas y experiencias, con pretensiones a cooperar para un fin común: un tema o proyecto de investigación y actividades de una sociedad científica” (Silvio, 1992, p. 9). En el

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

entorno universitario, las redes académicas son conocidas como agrupaciones que comparten actividades, recursos y experiencias en busca de analizar, investigar y diseñar con el fin de colaborar y construir conocimiento sobre temáticas de interés común (Orantes, 2011; Soto, 2010). Las intenciones para la creación de redes académicas radican en la investigación compartida, la cooperación y el desarrollo o mejora institucional.

Generalmente, las redes académicas agrupan a uno o más actores de diversos países -investigadores, profesores, administradores, tomadores de decisión u otros agentes-, hecho que tiene repercusiones de internacionalización de las prácticas educativas.

Las redes académicas internacionales emergen de manera mucho más naturalizada en la presente era. Se caracterizan por la globalización del conocimiento, la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES), que se encuentran en el marco de la cuarta revolución científico tecnológica y que ha puesto en primer plano el acceso a la información fluida, sin importar instituciones de proveniencia, nacionalidades e idiomas; y más aún, en la etapa madura (o tardía) del neoliberalismo, perspectiva económica global, que exige la producción de conocimiento expedito y su utilización con lógica inmediatista. También, la crisis mundial por el COVID-19 y la emergencia global por el cambio climático exacerbaban la necesidad de conocimiento libre, relacional, interdisciplinar y aplicable en

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

esferas específicas, pero que tome en cuenta los hallazgos más recientes en todo el orbe.

Del mismo modo, en el origen de la comprensión de las redes académicas internacionales, se puede reconocer que las universidades e Institutos de Educación Superior, en general, han emulado acciones vinculadas a la generación de redes de colaboración que permiten el desarrollo de actividades académicas y científicas, ya sea mediante convenios de colaboración o bajo el desarrollo de protocolos de representación internacional (Azevedo, 2017). Asimismo, desarrollan actividades conjuntas que implican compromisos bilaterales o multilaterales con organismos y universidades globales o regionales.

Azevedo y de Oliveira (2019) plantean que este hecho deriva en un conjunto de prácticas de acercamiento, negociación, acuerdo y correspondencia extraídas de la diplomacia profesional de corte tradicional, es decir, de la diplomacia de los estados, donde los objetivos perseguidos y los métodos desarrollados en esta relación interinstitucional e internacional, se encuentran más bien en el ámbito de la educación.

Analizar las redes académicas internacionales implica un ejercicio metacognitivo que permite reflexionar sobre el funcionamiento de las sociedades cooperativas de profesionales en educación -investigadores, profesores, académicos en general-, una comunidad profesional que

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

internacionaliza sus prácticas les dota de impacto transnacional, proporciona aprendizajes interculturales y genera interacciones para el crecimiento profesional y personal.

Las redes académicas internacionales, por su naturaleza híbrida y dinámica, flexible en términos logísticos, menos estructurada en su agenda y más abierta en sus intereses de construcción del conocimiento ayudan a sus participantes a superar barreras institucionales, emprender relaciones interinstitucionales, generar sinergias interculturales y renovar intereses profesionales de quienes participan en ellas.

En la convergencia citada, entre el ámbito de las relaciones internacionales y la educación, las redes académicas internacionales son estudiadas bajo la mirada de tres nociones esenciales: *paradiplomacia universitaria*, *diplomacia científica* y *diplomacia académica*, que corresponden a tres conceptos derivados y relacionados con la línea de investigación de la diplomacia cultural.

Así, la diplomacia basada en el buen entendimiento y en el abordaje de los problemas comunes presentados en la actualidad, ha sido extendida a distintas áreas y campos del conocimiento (Gao, 2015), entre ellos, el educativo, que se destaca por la práctica de procesos interculturales e internacionales, donde las instituciones convergen por medio de sus sujetos. Dicho aspecto, se ha visto limitado sustancialmente por la pandemia, lo cual ha afectado la movilidad académica y estudiantil internacional. También, esta era y es -en el periodo

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

posvacunación masiva- una característica de la era actual en las IES, que con la implementación de estrategias de internacionalización había mejorado la receptividad de alumnos extranjeros y capacita a profesionales y científicos en su lugar de origen y en otros países.

Las características de la era que se describen han traído consigo para las IES un conjunto de elementos nocivos, entre los que radica: a) un culto a la eficiencia (Begley y Stefkovich, 2004), que impulsa a la producción desmedida de “artículos” por parte de los académicos que, sin menoscabo de la pérdida de la calidad, suele exigir proficientes textos científicos publicados; b) una exigencia vehemente por empatar los intereses de investigación con el mercado laboral con una visión excesivamente utilitarista; c) la creación de comunidades trivializadas (Cerecedo, et. al., 2008), que desdibujan las misiones institucionales y que reducen el ámbito académico a un campo de batalla de las militancias políticas; d) el aislamiento de la gestión de los directivos de las IES (Bralavsky y Acosta, 2006; Díaz, 2018), quienes, en mayor medida, encuentran barreras para participar en las redes académicas internacionales de manera orgánica; e) un perfil itinerante de los actores de la educación superior, donde los académicos juegan el papel de estar presentes en diversas redes internacionales, sin realmente pertenecer o colaborar en alguna de manera consistente y, por último, f) el arribo de una academia hiperespecializada, que se dedica a temas muy delimitados y carece de un rumbo trans o interdisciplinar.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Reflexionar de manera sistemática sobre las redes académicas internacionales es importante para conocer el devenir de profesionales de la educación, sus procesos de internacionalización, las acciones concomitantes en la construcción del conocimiento científico e incluso para reflexionar sobre las ausencias en el soporte a los grupos académicos de instituciones educativas a nivel global.

Las redes académicas pueden ser tipificadas de forma variada. Por su *adscripción*, se identifican las redes académicas institucionales, que se agrupan en una misma entidad universitaria (Silvio, 1992); las interinstitucionales que incluye dos o varias instituciones u organismos y las mixtas, que nacen y dependen oficialmente de una institución y colaboran externamente con otras instituciones.

[1] *Por su genealogía*, se pueden encontrar redes académicas oficiales, que dependen del designio de una institución para su creación, conformación y desarrollo; *autónomas*, creadas a partir de un interés en común por parte de sus asociados, más que por un interés institucional; *compuestas*, que mezclan la perspectiva oficial con un interés independiente de desarrollo; [2] *por su alcance*, podemos encontrar a redes académicas locales, nacionales e internacionales. [3] *Por su financiamiento*, se puede reconocer a redes dependientes de presupuestos organizacionales predefinidos y a otras independientes, que gestionan sus recursos de manera diversificadas. A partir

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

de la complejidad surgida por la interacción entre IES en la actualidad, será difícil que una red académica sea homogénea.

En esta misma línea, las redes académicas internacionales, principalmente las independientes y autónomas, enfrentan desafíos de financiamiento; mientras que aquellas oficiales e institucionales se ven atadas a una dependencia intelectual de las entidades a las que pertenecen y, en buena medida, dependen de la producción de conocimiento en países centrales (Bayle, 2015), lo cual delimita su impacto, la vigencia del saber producido y duración del funcionamiento de la red.

Construir conocimiento sobre las redes académicas internacionales importa, porque de su análisis se puede derivar una revisión valiosa de la forma en que grupos académicos se relacionan entre sí en ambientes suprainstitucionales. En la construcción de conocimiento del tema, interesa comprender la historicidad, el impacto y la correlación entre las redes bajo el entendido de que el producto aporta el reconocer cuáles son los alcances, desafíos e implicaciones de la conformación de redes académicas internacionales.

Se presenta el siguiente estudio al partir de que la experiencia es emergente y escasa en Latinoamérica, además de ser incipiente en cuanto a métodos consolidados para su análisis. La investigación en la región se focaliza, principalmente, en el ámbito de Instituciones de Educación Superior (IES) al ser espacios que apuestan por crear marcos procedimentales que aporten

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

interdependencia institucional e internacional con otras universidades, en pro de enriquecimiento de equipos de investigación, intercambio cultural y académico o estudiantil y la cooperación institucional (Marchel et al., 2021). Del mismo modo, hay redes interuniversitarias que crean sus propias redes -oficiales o institucionales- lo cual, si bien aporta reconocer en qué medida y de qué manera estas organizaciones comparten y construyen conocimiento con un fin institucional mismo, dejan fuera el análisis de redes académicas con una misión más amplia en cuanto a su labor, incluyendo la investigación, formación e intercambio académico (Hong y Xiao, 2022).

Asimismo, se deja de lado el análisis de aquellas redes autónomas o independientes, que no necesariamente tienen un apoyo institucional predeterminado, ni están automáticamente financiadas, sino que incorporan individual o grupal a académicos, sin importar la nacionalidad o proveniencia institucional. Además, dichas redes encuentran formas auténticas de gestión de recursos y, por tanto, soberanía en la construcción del conocimiento.

Un ejemplo de ello es *La Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo*, conocida por su acrónimo “Interleader”. Se trata de una agrupación académica registrada como Asociación Civil en Guadalajara, México, que integra a investigadores, profesores, directivos, tomadores de decisión de distintos niveles e instituciones educativas a nivel internacional, además de estudiantes graduados y de posgrado en educación. La red internacional se dedica a “construir conocimiento plural en el campo educativo con énfasis en el

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

liderazgo; a través de la investigación, la publicación de libros y artículos y números especiales en revistas educativas y académicas, la promoción y organización de espacios académicos nacionales e internacionales y la difusión y divulgación de investigaciones en el área” (Interleader, 2020, p. 1).

La Red existe desde 2012 y ha sostenido convenios y colaborado con universidades mexicanas, costarricenses, canadienses, cubanas, españolas y estadounidenses. Su caso es *sui-géneris*, pues al ser una red internacional, autónoma e independiente y además enfocada a un área específica delimitada, ha subsistido y registrado impacto más allá de lo que típicamente logran este tipo de agrupaciones. Por estas razones, es significativa la descripción y el análisis del caso de esta Red Interleader, además de que es posible que, en la academia y las IES del ámbito educativo o de relaciones internacionales, se puede reconocer mediante esta cómo se gestiona una organización académica que integra colegas de diversas naciones, de qué manera se genera conocimiento de interés interinstitucional, internacional e interprofesional, cómo se construyen metas y se alcanzan, cómo se autorregula la propia red y se cómo mantiene su existencia en una era vertiginosa para la construcción del conocimiento científico.

Con todo lo expuesto y, antes de describir el caso de la red de investigación señalada de un modo más concreto, es preciso reconocer cuál es el arraigo teórico y cuáles implicaciones metodológicas se tomaron en cuenta para el estudio.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera

DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Redes académicas internacionales, conceptos clave

Teóricamente, en el análisis de las redes académicas internacionales se encuentra una convergencia de líneas de investigación entre las ciencias de la educación y las relaciones internacionales. Desde las ciencias de la educación, las redes académicas son abordadas como un elemento de análisis de las instituciones de educación superior y la internacionalización o globalización universitaria. Mientras que, desde el prisma de las relaciones internacionales, las redes académicas son ligadas a la línea de investigación de la paradiplomacia cultural. Ante esta convergencia, el objeto de estudio presenta características delimitadas, aunque no es un aspecto rotundamente determinado para la diplomacia académica.

En este sentido, existe un popurrí de conceptos claves que ayudan a comprender teóricamente y analizar las redes académicas internacionales tales como instituciones de educación superior, globalización universitaria, “internacionalización universitaria, paradiplomacia universitaria, diplomacia científica y diplomacia académica.

Dichos aspectos pueden ser observados en la figura 1, que ilustra cómo existen dos campos de conocimiento: ciencias de la educación (en azul) y relaciones internacionales (en amarillo), con sus conceptos raíz, marcados en el mismo color. De estos conceptos raíz se desprenden algunos conceptos convergentes (en verde), que permiten la intersección entre ambas áreas; en el

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

centro de la figura, encontramos los conceptos clave globalización universitaria, internacionalización universitaria, paradiplomacia universitaria, diplomacia académica y diplomacia científica, que sustanciales en el análisis de las redes académicas internacionales.

Figura 1. Conceptos clave en las redes académicas internacionales

Ciencias de la educación	Conceptos convergentes			Relaciones internacionales
Instituciones de Educación Superior	Globalización universitaria	Internacionalización universitaria	Paradiplomacia universitaria	Diplomacia cultural
Diplomacia académica			Diplomacia científica	
Redes académicas internacionales				

Los estudios sobre instituciones de educación superior son amplios. Por un lado, se enfocan en desvelar las condiciones, prácticas y sus actores; esto implica reconocer su estructura, sus modelos, su impacto, su relevancia y pertinencia social (ANUIES, 2020), su calidad (García, et al., 2018), sus agentes o sujetos y sus prácticas, entre ellas la internacionalización (Rodríguez, et al., 2016).

Por otro lado, la diplomacia cultural aborda un conjunto de prácticas diplomáticas gubernamentales que están al servicio de la política exterior a través de diversas manifestaciones culturales y educativas (Rodríguez, 2008). En su concepto más amplio, esta línea de investigación está avocada a conocer cómo las relaciones de dependencia e influencia mutua entre entidades internacionales, -estados, organismos, instituciones y organizaciones

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

diversas- generan nuevos productos y correlaciones para el enriquecimiento del conocimiento y la práctica.

La globalización e internacionalización universitaria, así como la internacionalización de las instituciones de educación superior son conceptos convergentes que se enfocan en observar cómo la interacción en un país, entre países y entre instituciones de distintos países involucra cada vez más a IES y “universidades que asumen el papel de actores globales” (Beliaeva y Frolova, 2021, p. 268) en el mercado y escenario internacional, pero también aquellas que buscan propulsar sus procesos de coconstrucción del conocimiento, divulgación, enseñanza y aprendizaje intercultural e internacional. De ahí que la paradiplomacia universitaria es un conjunto de prácticas referidas a representantes de las IES en sus labores de interacción, negociación, gestión y convención de acuerdos con entes internacionales.

En este sentido, y para estudiar las redes académicas internacionales, es central comprender los conceptos de “Paradiplomacia universitaria”, “Diplomacia científica” y “Diplomacia académica”. Son términos acuñados de manera reciente que apoyan la correlación existente en la diplomacia de los estados. Del mismo modo, las instituciones universitarias se han apoderado de dichos términos a pesar de presentar ciertas complejidades relacionadas, principalmente, con la vida y las motivaciones híbridas en las relaciones de las universidades con la sociedad, el Estado, los sistemas educativos, el mercado y grupos sociales diversos a nivel internacional.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Junto a ello, y para una mayor comprensión de lo expuesto, es preciso destacar ejemplos de prácticas diplomáticas estatales en universidades con la extensión de sedes en el exterior a modo de embajadas, donde se ofrecen servicios educativos como clases de idiomas, actos académicos o alojamientos para los funcionarios. Otro modo de ejercer prácticas diplomáticas en contextos universitarios es al involucrar diferentes órganos que den apoyo y ayudas para fomentar la internacionalización como es el caso de las Oficinas de Asuntos Internacionales y Cooperaciones Externas (OAICE), a partir de las cuales se priorizan convenios que dan respuestas acordes a los intereses internos de la universidad como son los acuerdos interinstitucionales.

Los modelos del párrafo anterior se inspiran, originalmente, en los protocolos de la diplomacia tradicional y las prácticas internas que refuerzan los objetivos de internacionalización. Sin embargo, este aspecto suele implicar largas esperas debido a los procesos legales y administrativos que limitan las relaciones interinstitucionales al marco de sus convenios y se integran las actividades de las redes académicas internacionales, en la flexibilización de la internacionalización de las actividades académicas, al ser un pivote para la exploración y la concreción de acuerdos.

La actuación de las redes académicas internacionales suele impulsar a la paradiplomacia universitaria, debido a que rebasa los marcos institucionales y las limitaciones intrínsecas de corte estructural y organizativo. Mediante estas

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

redes, la paradiplomacia universitaria crea marcos procedimentales hacia la interdependencia institucional e internacional con otras universidades y organismos diversos, en pro de enriquecimiento de equipos de investigación, intercambio cultural (Marcel, 1988), académico o estudiantil y la cooperación institucional. También, engloba la internalización de la educación superior a partir de la movilidad estudiantil y docente hasta la validación internacional de estudios, campus, investigaciones y proyectos que buscan una mayor calidad y relevancia en el contexto global (Gacel, 2014), impacta sobre los tres niveles del proceso educativo (Valdés, 2019), así como el nivel macro, es decir, la toma de decisiones, la gobernanza y diseño de políticas, el medio en sus políticas curriculares y estructuras organizativas y el micro en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El conjunto de medidas adoptadas por las instituciones de educación superior es impulsado por redes académicas internacionales, entre ellas la movilidad estudiantil, becas de estudio en el extranjero y participaciones de docentes e investigadores en grupos internacionales de investigación (Gacel, 2018), con lo que se generan comunidades profesionales de aprendizaje a un nivel más amplio.

Las redes académicas internacionales suelen dedicarse, también, a la evaluación de la calidad de los procesos de aprendizaje de los programas internacionales (Valdés, 2019) y coadyuvan a innovar en las estrategias didácticas de la educación superior internacionalizada al facilitar el acercamiento a otras naciones y culturas con el fin de construir una visión global dentro de las aulas locales (López, 2018). Participar en redes

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

internacionales conlleva a que los profesores estén expuestos a la mejora de sus capacidades profesionales a nivel internacional, puesto que las discusiones académicas dentro de estas, les enfrentan a debatir y reflexionar sobre las maneras de lidiar con los cambios y desafíos expuestos en el ámbito regional e internacional (Aguilar y Riveros, 2015). Dicho aspecto lleva implícito mejorar los procesos didácticos a partir de las nuevas exigencias de la sociedad global actual.

La internacionalización de la educación superior aporta una sólida base para transformar sus dinámicas (Fresán, 2017) en todos sus niveles -micro, macro, medio-, de ahí que, es competencia de las redes académicas internacionales la profesionalización de la enseñanza. En esta línea, cabe destacar la movilidad universitaria como un aspecto de internacionalización de las IES al ser abordado desde las redes académicas, sobre todo, en la práctica, al recurrir a gestionar las dimensiones culturales, económicas, políticas y de los académicos y estudiantes que participan. Se cita al ejemplo más representativo, con base en las asociaciones internacionales se desarrollaron las becas *Erasmus* o *Seneca* (en el caso de España), que dispone de financiamiento (Salgueira et al., 2021) muy importante y que generan oportunidades para investigadores, estudiantes y académicos, en general. De ahí que el papel de las redes ocupa un espacio principal, que pasa transversalmente y, de hecho, se superpone a las dinámicas institucionales del nivel superior.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

La Red Interleader, factor de diplomacia académica

Investigar en educación supone proporcionar un conjunto sistemático de conocimientos sobre la metodología científica aplicada a la investigación y que posee unos fines empíricos (Sabariego y Bisquerra, 2004). Con el paso de los años, la investigación ha ido avanzando, evolucionando y con ello sus métodos, paradigmas y factores de constitución (Mosteiro y Porto, 2017); así, la convergencia entre educación y relaciones internacionales implica un esfuerzo mayor, de identificación de los conceptos clave, que permite estudiar fenómenos específicos, tales como las redes académicas internacionales.

Las redes académicas, como la Red de investigación y práctica en liderazgo educativo “Interleader”, pueden comprenderse -como se vio en el apartado anterior- mediante conceptos convergentes entre dos campos del saber, los cuales se integran en un contexto de globalización e internacionalización de las IES, que exigen prácticas de paradiplomacia universitaria y diplomacia científica. De esta manera, la Red se integra en dinámicas institucionales preestablecidas mediante mecanismos flexibles que les permite su propia autonomía e independencia.

Redes como Interleader son un complemento de capacidades y recursos entre grupos de investigación y gestión del conocimiento de distintas instituciones y académicos individuales, que tienen como fin la construcción de sinergias para compartir, debatir, reflexionar, comparar, analizar y estudiar conocimientos y realidades desde una mirada científica.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera

DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Las redes académicas pueden responder a dos factores: 1) *la temática*, donde los investigadores actúan bajo la misma línea de temas de conocimientos, comparten objetivos en común y aspectos multidisciplinares y 2) *las estrategias*, constituidos por gestores o investigadores que participan de iniciativas y acciones que impulsan relaciones, sinergias y proyectos sobre conocimiento científico, tecnológico e innovación, desde la “globalización de la educación” (Moya, 2010).

Las redes “que se reúnen para investigar y discutir sobre un problema de interés común, en una o varias disciplinas” (Silvio, 1992, p. 10) utilizan métodos de la diplomacia científica para establecer sus objetivos de investigación, así espacios académicos internacionales como Interleader facilitan el camino para la publicación científica por medio de sus miembros y el intercambio, además de la construcción colectiva de materiales bibliográficos. También, se producen vinculaciones positivas entre instituciones educativas de educación superior que promueven conocimiento e investigación.

En el ámbito de las redes académicas, se reconoce que es una asociación sólida, exitosa y con impacto en sus acciones (Jiménez, 2015). Se estima, también, que las redes tengan un carácter formal que les facilite la obtención de financiamiento que beneficie a los grupos de investigación y con ello puedan ejecutar acciones que consoliden y potencien los objetivos planteados.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr/index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

El hecho de que las redes de investigación dispongan de recursos financieros facilita la planificación de acciones científicas y tecnológicas futuras, desarrollar asesoramiento científico, fundar foros de intercambio de conocimiento y oportunidades, impulsar actividades de promoción y posicionamiento en proyectos y programas internacionales y contribuir al avance científico nacional e internacional. Sin embargo, no todas las redes de investigación disponen de fondos financiados, ya sea al principio de su constitución o durante el desarrollo de esta. El caso de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo es representativo, en este sentido, puesto que, a pesar de no contar con fondos predestinados para su funcionamiento, emprende labores de diplomacia científica que le permiten acceder a proyectos por objetivos determinados.

Las redes académicas son, generalmente, organizaciones sin fines lucrativos que poseen una cultura de cooperación y un compromiso de contribuir con el desarrollo educativo, científico y tecnológico, nacional y global (Cadenas, 2020). Este aspecto contrasta con las lógicas de operación de las instituciones de Educación Superior y con las políticas de gestión de la paradiplomacia universitaria; en tal caso, las prácticas de subvención y el logro de fondos para la operación de la Red Interleader rebasa las prácticas de la paradiplomacia y se acerca más a otros de la diplomacia científica, donde el compromiso por la construcción del conocimiento impulsa la procuración de presupuestos específicos para lograrlo.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera

DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

La Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo ejerce labores paradiplomáticas de colaboración académica amplias, facilita el intercambio académico, realiza simposios internacionales para la divulgación del conocimiento producido, gestiona y coordina la publicación de libros y números especiales en revistas universitarias, promueve diálogos entre académicos para el desarrollo de proyectos de investigación y de práctica, organiza foros y talleres para la formación de profesionales de la educación, además de que proyecta un conjunto de ideas de los académicos miembros para el desarrollo profesional de los mismos (*sic*) (Interleader, 2020). Estas prácticas están relacionadas con las prácticas de la paradiplomacia universitaria y de la diplomacia científica al mismo tiempo.

La labor de la Red Interleader se basa en un conjunto de prácticas propias de la paradiplomacia universitaria, en tanto que negocia con IES, presenta proyectos, gestiona espacios para el desarrollo de eventos, así como labores de la diplomacia científica y el establecimiento de objetivos de construcción del conocimiento. Es posible que comprenderla a la luz de ambos conceptos sea limitado, puesto que sus prácticas no dependientes institucionalmente y sin garantía de apoyos institucionales implique a la red rebasar ambas prácticas y situarse más en elementos de la diplomacia académica.

La noción de diplomacia académica “se basa en la premisa de que el mundo académico está institucionalmente vinculado a los Estados-Nación y, al mismo tiempo, a una comunidad internacional y transnacional de académicos, ya sea

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

real o idealizada” (Adam y Lerg, 2015, p. 303). A partir de estas relaciones, intervienen procesos formales o informales de correspondencia entre académicos, estudiantes, profesores y otros miembros de comunidades en busca del conocimiento, que se agrupan en redes para colaborar, cooperar y solidarizarse en torno a la consecución de objetivos comunes, más allá de las fronteras de los países y sus territorios. Este hecho hace reconocer que las prácticas de la Red Interleader están situadas específicamente en el territorio de la diplomacia académica, como eje conceptual más amplio, que también liga a los conceptos de paradiplomacia universitaria y diplomacia científica.

Con lo expuesto y a partir de este ejercicio deductivo, se describe la estrategia metodológica para analizar una red académica internacional como Interelader.

Estrategia metodológica para estudiar redes académicas internacionales

Para analizar las redes académicas internacionales, Ligth (2005) plantea que es preciso ilustrar: 1) el proceso pedagógico, en particular el proceso de construcción de la red, 2) la misión, visión y objetivos, 3) el desarrollo profesional, 4) el financiamiento y la sustentabilidad y 5) la pertenencia a las redes académicas internacionales con el objeto de revelar las implicaciones de la conformación de dichas entidades. Para ello, se desarrolló un estudio donde comparó redes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Costa Rica, Colombia y México. Con base en este estudio, se presenta un estudio de caso sobre una red académica, la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo “Interleader”, integrado por más de veinte académicos de; México, Chile, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y próximamente

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Colombia y España. El estudio considera una forma implícita y explícita los factores destacados por Light. No obstante, este estudio trasciende y otorga un enfoque teórico al estudio de las redes mediante la diplomacia académica.

El objetivo principal de este estudio es relatar, historiográficamente, el desarrollo y los hitos principales de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo “Interleader”, bajo una perspectiva de diplomacia académica, donde se describe a) su proceso de construcción por medio de un biograma; b) su constitución actual -áreas de estudio- y c) el devenir de la misma, por medio de la inferencia de sus desafíos actuales.

Se desarrolló un diseño metodológico cualitativo, desde un enfoque biográfico-narrativo, basado en el análisis documental. Se analizan los textos fundacionales de la red, en este caso, el reglamento, el acta constitutiva como asociación civil y el propio sitio de internet.

El análisis de los datos se realizó, a grandes trazos, siguiendo el modelo de ciclo de vida de la organización propuesto por Adizes (1993). Los datos se volcaron en un biograma para compilar tanto las experiencias actuales como las del pasado, las cuales se sitúan en un tiempo y un espacio diacrónico que pretende indagar y comprender los hechos que han supuesto una inflexión en el desarrollo institucional de la red y en la construcción de su identidad (Bolívar y Domingo, 2019).

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Es preciso destacar, a partir de términos generales, el biograma como instrumento para la recolección de datos biográficos que facilita el estudio de la identidad personal, profesional o el desarrollo institucional de una entidad u organismo. Parrilla (2009) lo describe como un cronograma personalizado del individuo sobre los incidentes críticos que marcan su vida y la correspondiente interpretación. Aplicando cierta analogía, el biograma se presenta como una herramienta que ha permitido organizar los datos narrativos, biográficos e hitos de la red para constituir los resúmenes esquemáticos de su constitución y desarrollo.

Para el análisis de los resultados, el biograma fue un recurso óptimo con el que los investigadores comprendieron los antecedentes institucionales, profesionales y los procesos de formación, desarrollo y toma de decisiones de la Red.

Los pasos seguidos para elaborar el biograma fueron los siguientes: [1] selección y análisis de las fuentes documentales, [2] esquemas de ideas y procesos de profundización comprensiva, [3] creación del biograma para recopilar los incidentes críticos, momentos de mayor impacto, hitos, y factores que han condicionado el desarrollo institucional de la red y por último, [4] validación dialéctica del discurso, tal como se observa en la figura 2.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Figura 2. Fases para elaborar un biograma

El biograma recoge a) la cronología, b) la descripción, c) los hitos, los personajes clave, el tema o *leitmotiv* y d) el impacto en el desarrollo/identitario. Para conocer en qué momento se encuentra la red se ha tenido que determinar qué fase se corresponde con la mayor parte del comportamiento organizacional, porque es posible que muestre -en determinados aspectos- rasgos y características correspondientes a otro período. En este caso, se han tenido en cuenta tres etapas: a) la *etapa fundacional*, comprendida entre el año de su fundación y hasta el 2016. Se caracteriza, principalmente, por la cooperación informal entre sus fundadores y por la búsqueda de una identidad como red. b) La *etapa de fundamentación*, donde la red construye su reglamento, constitución como tal, composición de los miembros, actividades, funciones, objetivos y otros aspectos. c) La *etapa de desarrollo* plantea una reorganización de la red, se registran nuevas incorporaciones de miembros, colaboraciones internacionales y más actividades de impulso académico. Es importante señalar que la construcción del biograma no consiste en la recopilación de datos aislados, sino que es la oportunidad para los

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

investigadores y miembros de la red de confeccionar una identidad narrativa y dar sentido a su propia vida (Bolívar, 2012). Finalmente, los resultados se incorporaron a una línea del tiempo, que se entiende como la representación gráfica del biograma.

Resultados

Proceso de construcción de la red académica internacional Interleader

Los estudios revelan que las razones por las que surgen las redes académicas son, principalmente, por los contactos interpersonales; es decir, las relaciones profesionales y personales entre unos y otros que promueven acciones de trabajo de forma voluntaria y motivados (Cuadros y Uribe, 2010). Del mismo modo, se buscan gestiones basadas en la democratización en cuanto al acceso de la información, la optimización de los recursos, la determinación sobre qué investigar, el avance y la extensión de las agendas de pesquisa entre los distintos grupos, así como las alianzas para conseguir financiación a nivel local, nacional e internacional, desarrollar proyectos en conjunto y promover dinámicas de trabajo entre la comunidad investigativa (Londoño, 2005). Según lo que se muestra en el reglamento de la Red Interleader (Interleader, 2020), esto ha permitido no solo su nacimiento, sino también su persistencia y un desarrollo que la ha posicionado en el área de investigación y práctica a la que se dedica.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la Red Interleader fue fundada el 27 de octubre de 2012 en la Ciudad de Guadalajara, México, en el marco de un

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

congreso para la dirección escolar. En su fundación participaron cinco académicos, quienes colaboraron, inicialmente, en torno a investigaciones sobre la formación de directores y liderazgo educativo, provenientes de México, Canadá, EE.UU. y Puerto Rico, más un testigo de honor de Guatemala (Interleader, 2020). A partir de este hito, comienza un proceso en el tiempo, donde la red ha contado y cuenta, actualmente, con más de veinte académicos internacionales a lo largo del continente y ha cumplido, en 2022, diez años de trabajo permanente.

En cuanto al desarrollo de la red, se destacan tres etapas. La etapa fundacional (octubre 27 de 2012 a noviembre 16 de 2016), la etapa de fundamentación (noviembre de 2016 a noviembre de 2019) y la etapa de desarrollo (noviembre de 2019 a diciembre de 2022). De ahí, una cuarta etapa, en desarrollo podría quedar pendiente de análisis, por lo que, para este estudio no se tomará en cuenta y es importante señalar, que, a pesar de que cada una tiene características determinadas, no obsta para comprender que entre todas existe realimentación.

A) *Etapas fundacional*

Esta etapa parte de su fundación hasta el año 2016. Se caracteriza por una cooperación informal de sus fundadores al generar una búsqueda identitaria, donde, primeramente, se le denominó Red Internacional de Integración Educativa (REINTEGRA), nombre descartado por su similitud con otro registrado en México anteriormente. También, se realizó un diagnóstico sobre

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

el liderazgo educativo en su conjunto. Así, se establece una posición filosófica de la red y se realiza un conjunto de acciones para el intercambio académico entre sus miembros. Existían invitaciones mutuas a las universidades e instituciones de origen, una agenda de eventos académicos de gestión autónoma y la comunicación permanente entre los miembros para generar iniciativas de colaboración.

En esta fundación se asentaron las bases de la red al haber congruencia con la apertura hacia el aprendizaje global y se buscó la transformación mediante el liderazgo local, tal como lo dice en su lema. Además, se rompió con una mirada funcionalista para sostenerse en la visión sociocrítica de la realidad educativa, se amplió la vinculación de la formación directiva de los sistemas educativos, se implementaron diálogos internacionales para la construcción de conocimiento sobre el liderazgo educativo y la dirección de organizaciones y se apostó por una investigación y formación original, que negara la asimilación de saberes internacionales de manera acrítica (Interleader, 2020).

Esta primera etapa contó con un momento culmen, cuando otros académicos mexicanos se unieron, la registraron como una figura formal de la sociedad civil, la nombraron “Interleader” y le diseñaron un logotipo apegado a la significación de la filosofía propia.

Este grupo de profesores y académicos desarrollaron un *Simposio Internacional de Liderazgo Educativo* (SILEd) en 2015, que reunió de nuevo, en

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

México, a los fundadores de la red e inició la colaboración formal con instituciones educativas mexicanas e internacionales. Universidades, secretarías de educación estatales, otras redes académicas, institutos de investigación, facultades y organismos de la sociedad civil participaron en el primer simposio de la red, que traería, *a posteriori*, el desarrollo de espacios formativos para profesionales de la educación, principalmente, directores escolares, la integración de más miembros, el desarrollo de programas de formación para estudiantes de grado (a través del programa *Interleader YOUTH*) y una estructura organizativa primigenia, donde cada académico internacional estaba llamado a impulsar la red desde sus países y colaborar mutuamente.

B) Etapa de fundamentación

La segunda etapa inició con la determinación de la primera presidencia y vicepresidencia de la Red mediante una votación de sus miembros, durante el segundo SILEd (2016), en la Ciudad de *Sancti Spiritus*, Cuba. Antes, durante y después de este acontecimiento cumbre, se llevaron a cabo discusiones sobre los mecanismos de consulta, la reglamentación, la incorporación de nuevos miembros y candidatos, el establecimiento de un reglamento y el registro como una Asociación Civil (AC), que sustituye la figura empresarial que se le había otorgado al comienzo de sus actividades fiscales.

Se incorporaron colegas cubanos a los miembros ya integrados y se caminó hacia el un tercer simposio, en el año 2017, realizado en Querétaro, México, el

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

cual ya había colaborado en cursos de formación, intercambios académicos, estancias internacionales y proyectos de investigación con las universidades más importantes del país, así como IES e instituciones de Canadá, Puerto Rico, Nicaragua, Bélgica, Portugal, Guatemala, EE.UU., Cuba y otros países.

En ese tiempo, se aprobó el reglamento, se establecieron las formas de participación, incorporación y candidaturas, además de la delimitación de los organismos internos y se determinaron que las reuniones internacionales de orientación (RIO) son las congregaciones anuales oficiales y que se desarrollarán a lo largo del año, otras ordinarias y extraordinarias, enfocadas en el desarrollo de actividades planeadas anualmente.

La Red se constituye por tres consejos permanentes que comparten un soporte mutuo. El consejo consultivo, formado por los fundadores y académicos de renombre en el campo educativo, con “participación honoraria y permanente, y que funge como apoyo para la consolidación y desarrollo de la misma (*sic*) a nivel internacional” (Interleader, 2020, p. 11). Un consejo ejecutivo, “órgano interno de representación democrática, conformado por miembros activos de la red, electo por voto directo, libre y secreto” (Interleader, 2020, p. 12), con vigencia de un trienio y que es el encargado de facilitar los diálogos entre los académicos, organizar la red para la consecución de sus objetivos y desarrollar actividades diversas de diplomacia académica en representación, además del consejo participativo, conformado por los miembros activos de la red,

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

desarrollan y promueven los trabajos de la red en las instituciones a las que pertenecen. Dichos aspectos pueden ser observados en la figura 3.

Figura 3. Conformación de la Red Interleader (Esquema organizativo)

Fuente: Reglamento de la Red "Interleader" (2020)

Un hecho cumbre en esta etapa fue en marzo de 2018 donde, mediante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apareció el primer libro impulsado por investigadores, "Modelos de investigación en liderazgo educativo, una revisión internacional", al cual se suman académicos de universidades de Canadá, China, Chile, Argentina, España, Guatemala, Cuba, y EE.UU. Se logró la venta total de la primera edición en tres meses, lo cual consistió en un hecho inusitado para la editorial que lo publicó.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Esta etapa terminó en noviembre de 2019 con el nombramiento de la segunda presidencia y vicepresidencia de la Red, que, a diferencia de la anterior, estaba ya conformada por académicos de dos países distintos.

C) Etapa de desarrollo

Comenzó desde finales de 2019 a diciembre de 2022 a partir de la votación del consejo participativo, en la RIO 2019, donde hubo una reorganización de la red, se incorporaron académicos chilenos, costarricenses y venezolanos y, en el lapso se desarrolla el cuarto SILEd, en la Universidad de Guanajuato con participación de la UNAM y la Universidad de Arizona (UofA), además de otros organismos e instituciones internacionales.

En este periodo se sucedió la emergencia por el COVID-19, que obligó al trabajo remoto y extenuante de los académicos de la Red, quienes implementaron, en ese momento, el desarrollo de los *Foros de Liderazgo Educativo a Distancia* en mayo de 2020 y 2021, a través de las redes sociales de Interleader. Además, se apoyó la publicación de tres libros más, dos de autoría de miembros de la red y otro colectivo, con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Tabasco (UABJT), el libro “Liderazgo en época de confinamiento: Ensayos hacia una educación renovada”, así como la publicación de un número especial con una revista de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En el lapso se impulsaron convenios con universidades de Costa Rica, Cuba y México, con independencia de la colaboración permanente con los países ya

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

mencionados, principalmente, Canadá y EEUU. También, se efectuó un evento en diciembre de 2022, el V Simposio Internacional de Liderazgo Educativo y la RIO del mismo año, que reunió de manera presencial a instituciones y académicos de varias nacionalidades, con la novedad de Israel y otras que se han mencionado ya. Se contó con candidaturas de colegas de España, Colombia y Argentina. Dichos aspectos pueden ser observados en la figura 4 a partir de un biograma.

Figura 4. Biograma de las etapas Interleader (2012-2022)

Junto a lo expuesto, es preciso destacar el informe de la rendición de cuentas del consejo ejecutivo 2019-2023, donde declara con diez años de existencia la realización de cinco simposios, dos foros en línea, la membrecía en la red de más de veinte colegas de diez países, la colaboración -sostenida o coyuntural-

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

con más de cuarenta universidades e instituciones internacionales, el impulso a la publicación de seis libros y dos números especiales en revistas académicas internacionales, la realización de más de treinta talleres de formación en México y más de cincuenta conferencias de sus miembros en línea y presenciales, dos convenios marco firmados con universidades internacionales y cinco en proceso, además de colaborar por medio de los académicos de la Red en más de diez proyectos de investigación.

También, un dato relevante en el funcionamiento consiste en que, al tratarse de una red autónoma e independiente, el financiamiento para sus labores y agenda a la fecha está supeditado a la gestión de presupuestos de distinta índole, sobre todo, tiene su mayor fortaleza en la suma de voluntades de los miembros, que se involucran de manera voluntaria en decenas de tareas de investigación, formación e intercambio académico.

No obstante, debe reconocerse un permanente apoyo de IES internacionales que, a menudo, invierte con recursos financieros y humanos en desarrollar proyectos con Interleader. Esto seguramente pone a la Red ante distintos desafíos, que serán tratados más adelante; sin embargo, le dota de soberanía intelectual y elasticidad estratégica basada en la construcción del conocimiento de frontera, con lo que los temas de investigación que desarrollan y la formación que suele ofrecer, generalmente, está vigente y actualizada.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

En la actualidad, su etapa más presente podría denominarse como etapa de consolidación de la red, aunque dicho aspecto dependerá del devenir histórico. No obstante, es preciso considerar, para los futuros análisis, la delimitación y el alcance de las áreas del conocimiento de esta, los ejes de la Red y desafíos. Estos aspectos marcarán el rumbo, las posibilidades, los límites y las facultades de interacción con instituciones internacionales y académicos.

Consideraciones finales

El trabajo presentado es un caso único y específico; por tanto, no es extrapolable a otros estudios. No obstante, este tipo de estudio puede servir de ejemplo para otros que muestren interés y quieran ampliar los horizontes sobre las redes académicas de investigación. Un tema que hoy está a la orden en espacios como educación superior, pero es poco reflexionado en la literatura científica.

Dicho esto, y a partir del trabajo realizado, se puede destacar que es evidente que entre las relaciones internacionales y el campo educativo hay una amplia interrelación, que vincula a los actores institucionales, sociales, económicos y culturales, así la interacción de dichos agentes redefine de manera permanente al sistema internacional y las instituciones que en él se encuentran.

Del mismo modo, es preciso seguir ampliando el reconocimiento de los límites conceptuales y procedimentales del nivel educativo superior, de la forma en que se dirige y desarrolla la diplomacia tradicional y la diplomacia pública, así

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

como la reflexión sobre sus alcances. A su vez, queda claro que la paradiplomacia universitaria es un concepto primigenio. Su ejercicio propone un desarme de las relaciones interuniversitarias y los encuentros entre académicos y científicos, que convergen para la toma de decisiones y el establecimiento de nuevas relaciones internacionales entre entes para la construcción del conocimiento -tanto redes como universidades.

A partir del estudio presentado, así como desde la literatura consultada se ha evidenciado que una red académica de investigación con éxito es aquella en la que sus miembros “trabajan con flexibilidad, cooperativamente, busca el desarrollo científico, académico, técnico, social y cultural de una comunidad, equipo, grupo o región” (Jiménez, 2015, p. 4). También, las redes deben tener un carácter formal que les facilite la obtención de financiamiento que beneficie a los grupos de investigación y con ello puedan ejecutar acciones que consoliden y potencien los objetivos planteados.

Los resultados revelan que en la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo se rompen las barreras del salón de clase, así como las barreras institucionales al crear una nueva dinámica, más allá de las predeterminadas por las instituciones de educación superior. Se abre la mente de sus miembros al fomentar la curiosidad por saber de otras culturas, modos de aprendizajes, interpretaciones del conocimiento y se despierta el interés de la movilidad e internacionalización académica donde se sale de un espacio local hacia un espacio más global (López, 2018). También, el analizar su historia mediante un

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

biograma permite conocer la interacción entre sus miembros, los efectos de su agenda, los productos que se derivan de su labor y la manera de posicionarse en el ámbito académico, sobre todo, historiar la manera en que se crea una organización educativa y cómo paulatinamente se constituye e institucionaliza. En el caso estudiado, las tres etapas mencionadas han tenido un conjunto de espacios para la movilidad de estudiantes, profesores y académicos, en general, basados en la colaboración de los miembros, la participación en programas institucionales, la creación de proyectos interinstitucionales y la gestión de acuerdos entre entidades académicas.

Siguiendo esta línea, la movilidad ha contribuido a una cohesión en las búsquedas de los miembros de la Red Interleader, este aspecto era ya explicado por la teoría, que sostiene que en la movilidad docente, el profesorado puede formarse en diversos contextos educativos a partir de observar distintas experiencias innovadoras realizadas en distintas instituciones educativas (Carins et al., 2018); así, la cuestión que está sucediendo de manera permanente en el caso citado, donde, sobre todo, mediante el simposio internacional de liderazgo educativo, en sus cinco ediciones, se ha impulsado la divulgación del conocimiento más actual en el área, además de promover, ante los estudiantes de pregrado y posgrado, la curiosidad por desarrollar temas de investigación relativos.

Además, la formación continua, mejora de la cultura docente y colaboración activa que apuntan (Flores, 2017; Vaillant, 2016) es sobresaliente en el caso de

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Interleader debido a que en ella se dan cita profesionales de educación de variados niveles -académicos y profesores desde preescolar hasta el nivel superior- e instituciones internacionales mediante el hecho de compartir la escritura de artículos académicos y de la formación interna sus prácticas.

La Red Interleader se enriquece el desarrollo profesional docente, cultura educativa, investigación, modos de enfocar el conocimiento, recursos didácticos, tal como lo apunta Bonell y Ríos (2016). Es destacable que, por medio de la participación en la Red, las dinámicas propician una extensión de la práctica docente, al plano internacional, también una construcción de saberes para la investigación, cuestión que ha generado compartir los beneficios adquiridos (Blanco et al., 2021) con la comunidad educativa internacional a través de los foros arriba citados y en las publicaciones que se han realizado, tanto en libros como en revistas académicas.

A diferencia de ciertas redes internacionales, sobre todo a algunas provenientes de instituciones específicas, la investigación y la movilidad se reducen a prácticas de contabilidad académica, procesos de intención y establecimiento de convenios que no necesariamente se llevan a la práctica, la sinergia en Interleader se propicia por medio del interés mutuo de los miembros, de establecer metas al tomar en cuenta sus procedencias institucionales y curiosidad académica y de investigación.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

La participación de miembros activos y la configuración en consejos, que se mostró en la figura 3, en los resultados, ha aportado en la red estudiada, la conformación de equipos que se compaginan para desarrollar proyectos específicos, entre la escritura de artículos académicos, la organización de eventos, la gestión de proyectos y la implementación de cursos académicos. Esto ha aportado en dicha red a evitar relaciones efímeras o estériles entre instituciones.

Al atender el caso estudiado, la internacionalización puede ser una estrategia de desarrollo propia de la diplomacia académica que genera que cuerpos de especialización den soporte a las prioridades universitarias específicas; pero, a su vez, que aspire a una prospectiva global del mercado y de la sociedad mundial contemporánea, “espacios institucionales donde ejercer y proclamar autonomía intelectual” (Bayle, 2015, p. 157). Al trascender las barreras que las IES han creado de manera natural para delimitarse, la Red Interleader ha sido el espacio natural para extralimitar las posibilidades de las universidades que convergen en ella y encuentran nuevas posibilidades de práctica e investigación.

Limitaciones y desafíos para las redes de investigación académica

Al partir de una perspectiva de diplomacia académica, la cooperación y el compromiso otorgan un sentido de comunidad a los integrantes de redes, como un agente de transformación y de apoyo para la ciencia moderna (Coccia y

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Wang, 2016). También, estos colectivos de académicos guardan desafíos específicos para su continuidad y funcionamiento.

A partir del objeto de estudio, cuatro son los principales desafíos que pueden destacarse en el análisis de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, los cuales se muestran en la figura 5 y se destacan con ello la gestión de recursos humanos y financieros, el cruce de agendas institucionales, la gestión de recursos humanos y financieros, el cruce de agendas institucionales, la carencia de infraestructura y el trabajo a distancia.

Figura 5. Desafíos y limitaciones de las redes académicas de investigación

La gestión de recursos humanos y financieros es un desafío incluso para redes oficiales, alojadas en universidades, puesto que, a pesar de la aparente automaticidad en el otorgamiento de los recursos y la inclusión de

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

profesionales automatizada, esto también las lleva a una centralidad en comprobar que, aquellos recursos que invierten en las universidades, está justificada. En el caso de la Red Interleader, la gestión de recursos es también un desafío, pero por la razón opuesta, por su autonomía; de ahí que, permanentemente, requiera inversión, de gestionar permanentemente recursos y de generar opciones para adquirir presupuestos. De otra manera, sus miembros son quienes sostienen dichos esfuerzos. La cuestión limita las posibilidades de intervención en proyectos educativos.

Igual que el punto anterior, la gestión de agendas de los miembros de las redes es un caso que aplica, tanto para la red estudiada, como para otros tipos de red. Las instituciones educativas guardan una dinámica establecida, rituales, agendas y calendarios específicos que delimitan los horarios y la atención al trabajo en redes académicas. Se trata de un desafío para quienes las coordinan el establecer formatos flexibles de encuentro, además de las fechas más idóneas para que sus miembros coincidan.

También, y al considerar el trabajo a distancia, las redes internacionales merecen un acercamiento sistematizado. A partir del confinamiento por pandemia, el uso de las herramientas para la comunicación a distancia se naturalizó. Al término, se registró un regreso a las actividades presenciales de manera amplia y generalizada.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

Por último, el trabajo en espacios físicos y específicos no dejó de ser una necesidad de aquellos académicos de generaciones previas a la Millennial, grupo etario en el que investigadores de las redes se encuentran, por lo que la infraestructura para compartir tales espacios sigue siendo una necesidad. La Red Interleader contó durante la etapa de desarrollo, con un espacio llamado “Pettit Centre”, según se narra en su historia (Interleader, 2020), además de ser itinerante en otros lugares; sin embargo, aún se puede extrañar el lugar físico donde algunos integrantes toquen base.

A manera de cierre, las redes académicas internacionales enfrentan desafíos ligados a la mantención y establecimiento formal es menester de quienes participan en ellas, reconocer mediante el análisis sistemático, cómo estos desafíos pueden saldarse al arrojarse, quizás, en la construcción de prácticas innovadoras que sigan generando sinergias a través de la agencia de sus miembros, pero también, cómo insertarse en el ámbito institucional sin perder su vocación soberana en la construcción del conocimiento.

Referencias

- Adam, T. y Lerg, C. A. (2015). Diplomacy on campus: The political dimensions of academic exchange in the north atlantic. *Journal of Transatlantic Studies*, 13(4), 299-310.
<https://link.springer.com/article/10.1080/14794012.2015.1088327>

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso “Interleader”

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

-
- Adizes, I. (1993). *Ciclos de vida de la organización: cómo y por qué crecen y mueren las organizaciones y qué hacer al respecto*. Ediciones Dias Santos
- Aguilar, Y. y Riveros, A. (2015). Gestión de la internacionalización de la Universidad de Costa Rica y su vínculo con Centroamérica y el Caribe. *Revista Gestión de la Educación*, 12(2), 99-135.
<http://dx.doi.org/10.15517/rge.v5i2.19968>
- ANUIES. (2020). *Contribución de las instituciones de educación superior en México al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. México.
- Azevedo, M. L. N. (2017). Internacionalização da Educação. Entrevista concedida a João Marcos Veiga. *Portal da ANPEd*.
<http://www.anped.org.br/news/entrevista-mario-azevedo-uem-internacionalizacao-da-educacao>.
- Azevedo Neves, M. L. y de Oliveira Ferreira, J. (2019). Internacionalização da educação superior e avaliação da qualidade da pós- graduação: riscos e perspectivas no Brasil e no Reino Unido. *ECCOS Revista Científica*, 51, 51- 66.
- Bayle, A. (2015). Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, 53, 153-170.
- Begley, P. y Stefkovich, J. (2004). Introduction: Education, ethics, and the "cult of efficiency": Implications for values and leadership. *Journal of*

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Educational Administration 4, 2(2), 132-136. <https://doi-org.10.1108/09578230410525568>

- Beliaeva, V. S. y Frolova, E. D. (2021). From 'candidates' to 'grandmasters': Internationalization strategies of universities. *R-Economy*, 7(4), 266-275. <https://journals.urfu.ru/index.php/r-economy/article/view/5643>
- Blanco, L., Cabezas, I. L. e Iglesias, M. J. (2021). Formación del profesorado a través del programa ERASMUS+: las prácticas educativas innovadoras en los docentes de Reggio Emilia. *South Florida Journal of Development*, 2(2), 185-193.
- Bolívar, A. (2012). Metodología de la investigación biográfico-narrativa: recogida y análisis de datos. En Passegui, M.C. y Abrahão, M.H. (Org.), *Dimensões epistemológicas e metodológicas da investigação (auto) biográfica. Tomo II* (79- 109). EDIPUCRS.
- Bolívar, A. y Domingo, J. (2019). *La investigación auto (biográfica) y narrativa en educación*. Octaedro.
- Bonell, L. y Ríos, O. (2014). Participation and family education in school: Successful educational actions. *Studies in the Education of Adults*, 46(2), 177-191
- Braslavsky, C. y Felicitas, A. (2006). La formación en competencias para la gestión y la política educativa: un desafío para la educación superior en América Latina, *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 4(2e), 27-42.
- Cadenas, L. E. (2020). El rol de las redes nacionales de investigación y educación en las ciencias sociales. *Anuario Electrónico de Estudios en*

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Comunicación Social, 13(1), 8-20.

<http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.7608>

Carins, D., Kraklewska, E., Cuzzocrea, V. y Allaste, A-A. (2018). *Mobility, Education and Employability in the European Union. Inside Erasmus*. Macmillan.

Cerecedo, M., Maldonado B. y Ortega, O. (2008). *El perfil del liderazgo de los directivos de instituciones de educación media superior*. [Ponencia]. XXII Congreso internacional de la academia de ciencias administrativas, Distrito Federal, México.

Coccia, M. y Wang, L. (2016). Evolution and convergence of the patterns of international scientific collaboration. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113 (18), 2057-2061. <https://doi-org.10.1073/pnas.1510820113>

Cuadros, A. y Uribe, J. (2010). *Las redes científicas como determinante de éxito en los proyectos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín*. [Comunicación oral]. Primer Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyecto, Antofagasta, Chile.

Díaz, M. (2018). *Formación de directores escolares. Comparación de programas internacionales en el contexto de la gestión*. Dirección de Publicaciones del Estado de Jalisco.

Flores, M. A. (2017). Practice, theory and research in initial teacher education: international perspectives. *European Journal of Teacher Education*, 40(3) 287-290.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

- Fresán, M. (2017). Efecto de la movilidad académica en la configuración del perfil de los altos funcionarios en México. *Sociológica*, 32(91).
- Gacel- Ávila, J. (2014). Internacionalización del currículo. *Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC)*.
- Gacel-Ávila, J. (2018). La internacionalización de la educación terciaria en América Latina y el Caribe. En: UNESCO (Eds.), *La educación superior, internacionalización e integración en América Latina y el Caribe. Balance regional y prospectiva* (pp. 23- 38). IESALC y UNC.
- García, D., Luján, G. y Zemel, G. (2018). Calidad en instituciones de educación superior: Análisis comparativo entre modelos. *Revista Venezolana de Gerencia*, 1, 200-217.
<https://www.redalyc.org/journal/290/29062781012/html/>
- Gao, Y. (2015). Toward a set of internationally applicable indicators for measuring university internationalization performance. *Journal of Studies in International Education*, 19(2), 182-200. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1177/1028315314559030>
- Hong, M. y Xiao, Y. (2022). Strategies and challenges to university internationalization in Russia: A case study of S University. *Policy Futures in Education*. <https://doi-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/10.1177/14782103221089470>
- Interleader (2020). *Reglamento de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo*. <http://interleader.org.mx>

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

- Jiménez, V. (2015). Las redes de investigación. *ACADEMO Revista De Investigación En Ciencias Sociales y Humanidades*, 2(2).
<https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/28>
- Light, D. (2005). *REDAL (Redes Escolares de América Latina): Una investigación de las mejores prácticas* [Comunicación Oral]. Congreso Internacional de Educación Superior, Virtual EDUCA.
- Londoño, B. (2005). *Importancia de las redes en la construcción de una comunidad académica jurídica y socio-jurídica real: análisis de experiencias*. Universidad de Antioquia.
- López, R. (2018). Internationalization in university teaching strategies: A proposal. *Alteridad-Revista de Educación*, 13 (2), 239-250.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S139086422018000200239&lng=es&nrm=iso&tlng=en
- Marchel, M. A., Chocron, F., Raiol, W., Cunha, S. y Souza, F.J. (2021). A importância de redes de pesquisa e políticas públicas para a transformação de realidades: desafios e vivências no âmbito de um procad. *Revista brasileira de Pós-graduação*, 17 (37), 1- 17.
- Merle, M. (1988). *Sociologie des relations internationales*. Dalloz.
- Mosteiro García, M. J. y Porto Castro, A. M. (2017). La investigación en educación. En Mororó Garcia, M. J. y Castro A. M. (Eds.), *Notas teórico-metodológicas de pesquisas em educação: concepções e trajetórias* (pp. 13- 40). Editus.
- Moya, F. (2010). *Atlas de la ciencia*. <http://www.scimagojr.com/atlascolombia>

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

- Orantes, B. R. (2011). Redes académicas-científicas y cooperación internacional universitaria. *Entorno*, (48), 82–87.
<https://doi.org/10.5377/entorno.v0i48.7008>
- Parrilla, A. (2009). ¿Y si la investigación sobre inclusión no fuera inclusiva? Reflexiones desde una investigación biográfico-narrativa. *Revista de Educación*, 349, 101-118.
- Rodríguez, M., Vences, A. y Flores, I. (2016). La Internacionalización de la Educación Superior. Caso UANL, *Opción*, 32 (13), 560-582.
- Rodríguez, F. (2008). La diplomacia cultural de México durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. *Reflexión Política*, 20, 44-56.
- Sabariego, M. y Bisquerra, R. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En Bisquerra, R. (Coord.), *Metodología de la Investigación educativa* (pp. 19- 49). La Muralla.
- Salgueira, S. A., Martínez, M. J. I. y Cabezas, I. L. (2021). Los programas de movilidad estudiantil en la Educación Superior: el caso de una universidad española: *South Florida Journal of Development*, 2(2), 1474-1488.
- Silvio, J. (1992). Redes académicas y gestión del conocimiento en América latina: en busca de la calidad. *Revista Educación superior y sociedad, UNESCO-CRESALC*, 3 (2) 7-23.
- Soto, D. (2010). Redes universitarias en Colombia. Nueva concepción histórica para la universidad. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. *Revista HISTEDBR On-line*, 1 (2), 246-265.
- Vaillant, D. (2016). Trabajo colaborativo y nuevos escenarios para el desarrollo profesional docente. *Docencia*, 60, 5-13.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons

Vicerrectoría Académica
Instituto de Gestión de la Calidad Académica

Co-creando Excelencia ✓

<http://revistas.uned.ac.cr./index.php/revistacalidad>

Correo electrónico: revistacalidad@uned.ac.cr

<https://ie.ort.edu.uy/innovaportal/file/48902/1/trabajo-colaborativo-y-nuevos-escenarios-denise-vaillant.pdf>

Valdés, M. (2019). Internacionalización del currículo universitario virtual en el contexto de la globalización. *TELOS-Revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales*, 210 (3), 754-775.

Diplomacia académica de redes internacionales en educación superior. Análisis biométrico del caso "Interleader"

Miguel Ángel Díaz-Delgado y Marta Olmo- Extremera
DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v14iEspecial.4699>

Artículo protegido por licencia Creative Commons